

ПРИЧИНЫ СЛАБОЙ УСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

*Мингбоева Мохина Тулкинжон кизи, Атаджанова Феруза Бахтияровна,
Ахмедова Махфуза Садыковна*

*студенты, Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами, Узбекистан, г.Ташкент.*

*Научный руководитель Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами, Узбекистан, г.Ташкент.*

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается проблема неуспеваемости младших школьников. Анализ понятия “неуспевающий ребёнок”. А также психологические особенности отстающих учеников, их причины и способы преодоления этой проблемы.

Ключевые слова: школьная неуспеваемость, учебная деятельность, причины неуспеваемости, слабая успеваемость, педагог, семья, психологи, виды неуспеваемости, проблема школьной неуспеваемости

ABSTRACT. This article discusses the problem of underachievement of younger schoolchildren. Analysis of the concept of “underachieving child”. As well as the psychological characteristics of lagging students, their causes and ways to overcome this problem

Keywords: school failure, educational activities, reasons for failure, poor academic performance, teacher, family, psychologists, types of failure, the problem of school failure

Каждый преподаватель в своей деятельности взаимодействует с разными категориями учащихся. Некоторые могут похвастаться отличной памятью и скоростью усвоения материала. Другим требуется гораздо больше времени, чтобы усвоить полученную информацию для понимания и приложить более серьезные усилия для достижения желаемых оценок. Однако некоторые учащиеся регулярно испытывают трудности с обучением.

Трудности учебного процесса, особенно возникающие в начальной школе, существенно затрудняют усвоение учащимися школьной программы. Именно в начальный период обучения у учащихся закладываются основы системы знаний, которая пополняется в последующие годы, одновременно формируются мыслительные и практические операции, поведение и навыки, которые делают невозможным последующее обучение и практическую деятельность.

Отсутствие фундамента и неовладение первоначальными знаниями и навыками вызывает неоправданные трудности в освоении учебной программы средней школы и, как следствие, часто отстают в процессе обучения.

Для этого необходимо уметь выявлять возможные причины затруднений в учебной деятельности, определять, какие причины действительно в конкретном случае, и устранять их или модифицировать результаты.

Проблема школьной неуспеваемости сложна и очень важна. Эту проблему уже давно пытаются решить разными способами. Раньше одним

из способов было оставить ученика на второй год и ждать, пока он освоит программу для конкретного класса.

В настоящее время для этих детей существуют специальные школы и классы выравнивания, но их эффективность не всегда высока.

Сам факт помещения ученика в такую школу или класс шокирует. Ставит его в низшую категорию. Поэтому необходимо найти пути повышения уровня коррекционной работы с такими детьми в обычных классах.

Под педагогической неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки учащихся требованиям к содержанию образования, которое фиксируется после значительного периода учебного процесса. Это серия занятий, посвященная изучению одной темы или раздела курса, года, учебной четверти, полугодия.

Неуспеваемость связана с личностными особенностями учащихся, условиями развития и генетическими факторами. Чтобы добиться эффективности в преодолении школьной неуспеваемости, необходимо сначала выявить причину. В каждом конкретном случае причины индивидуальны.

Неудачи младших школьников и все трудности, связанные с учебным процессом, всегда волновали многих психологов и педагогов. Необходимо классифицировать причины неуспеха младших школьников.

Психологи утверждают, что существуют общие причины, характерные для определенных групп школьников. Учителя обычно ссылаются на нежелание учиться, отсутствие познавательного интереса и негативное влияние со стороны семьи и расстояния.

Одной из важнейших внутренних причин сегодня являются дефекты здоровья детей младшего школьного возраста, обусловленные резким ухудшением уровня материального благосостояния семьи и низким развитием интеллекта.

Поэтому в реальной жизни школьника переплетается множество причин, и проблема не только в нежелании учиться, но и гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Зачастую причинами плохой успеваемости являются неблагоприятные условия жизни в семье, отсутствие контроля и поддержки обучения взрослых, конфликтность внутри семьи и отсутствие распорядка дня.

Неблагополучные, неполные семьи, отсутствие контакта с родителями, низкий финансовый уровень семьи, школьная среда, средства массовой информации расстояния. Все эти социальные факторы также могут привести к неуспеваемости учащихся.

Младший школьный возраст – переломный момент в развитии личности, ребенок сталкивается с новой социальной средой. Поэтому в этот период учителя должны уделять больше внимания ученикам. Своевременно избавляйтесь от всех возникающих проблем. Учителя должны понять, что не бывает детей, которые ничего не умеют. Всех учеников можно научить, но у каждого свой путь к прогрессу. В

большинстве случаев учителя выбирают традиционные методы. Работа с малоуспевающими учениками – на основе дополнительных занятий. Дополнительные занятия с детьми не всегда эффективны, поскольку подходят не всем детям. Например, если у ребенка есть когнитивные проблемы или семейные проблемы. Чтобы работа педагога была эффективной, необходимо учитывать особенности каждого ребенка. Основная цель работы с детьми – научить их думать. Поэтому необходимо подобрать материалы для занятий и внеклассной деятельности. Так у ребенка развиваются навыки логического и творческого мышления.

Также стоит отметить важную роль психологов начальной школы. Успешная работа психологов также требует сложного взаимодействия между семьями и классными учителями. Потому что основными причинами академических отставаний школьников являются семейные проблемы, детские страхи и неуверенность. Психологи работают с семьями, чтобы лучше помочь ребенку преодолеть проблемы, поскольку ребенок проводит большую часть своего времени с семьей. Семья играет важнейшую роль во всестороннем и гармоничном развитии детей.

Основным видом деятельности младших школьников является обучение, поэтому необходимо поддерживать и помогать младшим школьникам, уделять больше внимания учебной деятельности.

Актуальность данной статьи заключается в том, что плохая успеваемость учащихся младших классов оказывает негативное влияние в общеобразовательных школах и других местах. Поэтому процесс изучения проблемы, своевременного ее выявления и принятия мер в настоящее время очень важен. Вот почему так важны усилия педагогов, психологов и семьи.

Все эти способы решения задач благотворно влияют на развитие положительных сторон личности: трудолюбия, высокой работоспособности и т. д. Эти меры могут способствовать частичному развитию личности, появлению веры в свои образовательные способности.

Список литературы:

1. Васильев Б.П. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. М., 2003.
2. Калинина Н.В. Учебная самостоятельность младшего школьника: диагностика и развитие: практич. Пос. / Н.В. Калинина, С.Ю. Прохорова. – М.: АРКТИ, 2008. –80 с.
3. M.S. Akhmedova Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853 Vol. 11, Issue 11, November 2022
4. Махфуза АХМЕДОВА, и.о. доцента журнал «Преподавание языка и литературы». №5, 2023г. Роль народных языковых средств в развитии речевой компетенции младших школьников в процессе
5. Возрастные возможности усвоения знаний [Текст] / Под ред. Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. – М.: Просвещение. – 1966. – 443с
6. Локалова Н. П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. — М.: Просвещение, 1997.
7. <https://www.purimcro.ru/rpmpk/method/pedagog/3216/>